

A DUALIDADE DA MODERNIDADE LÍQUIDA E OS IMPACTOS DO CONSUMO E DO INDIVIDUALISMO NAS RELAÇÕES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS CONTEMPORÂNEAS

THE DUALITY OF LIQUID MODERNITY AND THE IMPACTS OF CONSUMPTION AND INDIVIDUALISM ON CONTEMPORARY SOCIAL AND INSTITUTIONAL RELATIONS

Aila Catarina Vitorino Olegario¹
ailavitorino08@gmail.com

Alice Jaanai De Lima Carvalho²
alicejaanai14@gmail.com

Laura Emanuely Laureano Silva³
lauraemanuely1973@gmail.com

Stherfanny Maylla Da Silva De Lima⁴
stherfmaylla1234567@gmail.com

Pablo Rafael Dos Santos Rufino⁵
pablorafaelrufino.adv@hotmail.com

RESUMO

Este artigo investiga como as transformações da modernidade sólida para a líquida, conforme o pensamento de Zygmunt Bauman, moldaram as interações sociais e institucionais contemporâneas. Focado nas mudanças que tornam as relações mais passageiras e nas novas formas de consumo, o estudo detalha os efeitos dessa transição sobre o comportamento humano, especialmente no que diz respeito à fragilidade dos laços afetivos e ao individualismo. Estruturado em seções, o trabalho primeiramente apresenta uma visão geral da modernidade líquida, destacando a fluidez e transitoriedade que definem as relações atuais. Em seguida, aprofunda-se na análise dos vínculos humanos frágeis, marcados pela efemeridade e superficialidade, além de explorar a dualidade entre tradição e liberdade individual, um ponto de constante tensão na era líquida. A pesquisa, fundamentada em análise histórica e sociológica,

¹ Estudante de Direito no Centro Universitário do Vale do Ipojuca – UNIFAVIP/Wyden. Email: ailavitorino08@gmail.com

² Estudante de Direito no Centro Universitário do Vale do Ipojuca – UNIFAVIP/WYDEN. Email: alicijaanai14@gmail.com

³ Estudante de Direito no Centro Universitário do Vale do Ipojuca – UNIFAVIP/WYDEN. Email: lauraemanuely1973@gmail.com

⁴ Estudante de Direito no Centro Universitário do Vale do Ipojuca – UNIFAVIP/Wyden. Email: stherfmaylla1234567@gmail.com

⁵ Professor do Curso de Direito – UNIFAVIP/Wyden; Professor de Pós-Graduação – Faculdade Alpha; Professor da Rede de Educação Profissional em Administração do Estado de Pernambuco; Advogado; Bacharel em Direito - UNIFAVIP/Wyden; Bacharel em Administração - FACIP; Especialista em Gestão Pública - IPPE; Especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário - UNIALPHAVILLE; Especialista em Mediação e Conciliação de Conflitos - UNIFAHE; Especialista em Gestão e Docência do Ensino Superior - ESTÁCIO DE SÁ. Contato: pablorafaelrufino.adv@hotmail.com

examina também o papel do capitalismo e do consumismo na formação dessa sociedade volátil, enfatizando o impacto da fluidez moderna na coesão e no funcionamento das instituições, especialmente o Estado. A justificativa do estudo reside na importância de compreender como a modernidade líquida afeta os valores e relações sociais de hoje, promovendo uma reflexão sobre os benefícios e riscos da falta de estabilidade em uma sociedade em constante mudança. Assim, o artigo traz uma perspectiva crítica sobre o abandono da tradição, incentivando uma análise das implicações sociais e econômicas das novas formas de viver e interagir.

Palavras chaves: Modernidade; Individualismo; Consumismo; Relações; Tradição.

ABSTRACT

This article investigates how the transformations from solid to liquid modernity, according to Zygmunt Bauman's thinking, have shaped contemporary social and institutional interactions. Focusing on the changes that make relationships more fleeting and on new forms of consumption, the study details the effects of this transition on human behavior, especially with regard to the fragility of affective bonds and individualism. Structured in sections, the work first presents an overview of liquid modernity, highlighting the fluidity and transience that define current relationships. It then delves deeper into the analysis of fragile human bonds, marked by ephemerality and superficiality, in addition to exploring the duality between tradition and individual freedom, a point of constant tension in the liquid era. The research, based on historical and sociological analysis, also examines the role of capitalism and consumerism in the formation of this volatile society, emphasizing the impact of modern fluidity on the cohesion and functioning of institutions, especially the State. The justification for this study lies in the importance of understanding how liquid modernity affects today's values and social relations, promoting a reflection on the benefits and risks of the lack of stability in a society in constant change. Thus, the article brings a critical perspective on the abandonment of tradition, encouraging an analysis of the social and economic implications of new ways of living and interacting.

Keywords: Modernity; Individualism; Consumerism; Relationships; Tradition.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo examina as características e implicações da modernidade líquida, conforme o conceito elaborado pelo sociólogo Zygmunt Bauman. Estruturado em várias seções, o trabalho investiga como a passagem da modernidade sólida — caracterizada pela estabilidade e permanência nas relações, instituições e normas sociais — para a modernidade líquida alterou profundamente a dinâmica das interações humanas, o consumismo e a estrutura das instituições.

A pesquisa está organizada em capítulos que abordam, preliminarmente, uma visão geral sobre a dualidade da modernidade líquida e apresenta como os valores de estabilidade e permanência da modernidade sólida foram substituídos pela fluidez e transitoriedade atuais. Em seguida, há uma discussão acerca da "fragilidade dos laços humanos", bem como analisa as

relações afetivas e o impacto do individualismo e do imediatismo, com base na teoria do "amor líquido". Aprofunda, ainda, a crítica de Bauman às relações contemporâneas, onde os laços são vistos como provisórios e superficiais.

O estudo avança numa análise filosófica sobre a modernidade líquida, destacando a importância das contribuições de Bauman, que oferece uma interpretação detalhada das tensões entre o tradicional e o moderno. Examina as consequências dessa liquidez nas relações entre o Estado e a sociedade, discutindo como a fragmentação das instituições afeta o papel do Estado e a individualização das responsabilidades sociais. Bunda, ainda, compreender como as mudanças contemporâneas na estrutura social e econômica afetam tanto o comportamento individual quanto a coesão social.

A pesquisa contextualiza e explora criticamente a ambiguidade dessas transformações, analisando tanto os avanços quanto as vulnerabilidades geradas por uma sociedade em que as conexões e compromissos se tornam mais efêmeros. O trabalho é baseado em uma metodologia de investigação histórica e sociológica, numa revisão bibliográfica que permite interpretar a modernidade líquida à luz do capitalismo e da globalização, responsáveis por incentivar o consumo desenfreado e fragilizar os laços humanos.

Justifica-se essa análise pela necessidade de compreender o impacto social da modernidade líquida em diversos âmbitos, especialmente em como as relações e o consumismo moldam a sociedade contemporânea. Com o objetivo geral de estudar as mudanças nas relações sociais e nas instituições, o trabalho também busca compreender os efeitos dessa transição nos laços afetivos e sociais, investigar a influência do capitalismo sobre o comportamento consumista e refletir sobre a instabilidade das instituições na modernidade líquida.

O estudo se concentra na análise das relações sociais e no impacto do consumismo, deixando em segundo plano os aspectos tecnológicos. Com isso, o artigo visa ampliar a compreensão crítica sobre os desafios e oportunidades da sociedade líquida, incentivando uma reflexão sobre a relevância da tradição diante da fluidez contemporânea.

2 VISÃO GERAL DA DUALIDADE DA MODERNIDADE LÍQUIDA

Tendo em vista a modernização no século XXI, o conceito temporal de modernidade líquida do filósofo e sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, surgiu em meados de 1960 e tornou-se cada vez mais evidente na sociedade, porém sua raiz teve origem com o início do capitalismo na Revolução Industrial. Descreve as mudanças nas relações sociais, econômicas, políticas e

culturais, que passaram por um processo de transformação frente a globalização, estando intrinsicamente ligadas ao consumismo, isto é, ao capitalismo desenfreado.

Tais relações são analisadas de forma intensamente críticas por Bauman, que afirma serem fluídas e fugazes, ou seja, frágeis e maleáveis, assim como os "líquidos". Portanto, evidencia a atual superficialidade das relações sociais do mundo inteiro, onde a "quantidade" de relacionamentos vale mais que a "qualidade", critica o consumismo nas relações econômicas, onde os bens materiais são superestimados, e analisa os novos sistemas de produção, o individualismo dos trabalhos e da independência familiar.

Zygmunt também é o idealizador do conceito da "Modernidade Sólida" que é o oposto da estrutura social anterior. Nele, de acordo com o sociólogo, o período que antecede a Segunda Guerra Mundial é um momento da história em que as relações, o comércio, as Instituições e até mesmo a ciência eram mais firmes e duradouras, ou seja, eram mais rígidas e sólidas.

Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo. Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo (resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-la; assim, para eles, o que conta é o tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas "por um momento". Em certo sentido, os sólidos suprimem o tempo; para os líquidos, ao contrário, o tempo é o que importa (BAUMAN, Zygmunt, 2011, p.7).

O conceito de modernidade sólida é sustentado pelo que Bauman chama de "tradição", o que garantia a sustentação das Instituições, como a família, que seguia o modelo patriarcal. Desta maneira, os valores de uma sociedade não eram pensados de forma individual, e sim em conjunto e seguida por todos, fazendo com que possíveis mudanças acontecessem de forma muito mais lenta e demorada.

Além disso, ele afirmou que nessa época o Estado e a Família possuíam posições mais estáveis no país, sendo então as duas Instituições mais poderosas, que geravam uma sensação de segurança entre a população, mas em contrapartida, era perceptível o favorecimento e a facilidade do autoritarismo nesse momento histórico.

Bauman acrescenta que nessa época os relacionamentos amorosos eram verdadeiros e duradouros, ou seja, de acordo com ele, as pessoas buscavam por uma companhia afetiva e amorosa para se viver, e não apenas pelos prazeres carnis e sentimentos momentâneos.

Desse modo, a moralidade de alguém era um requisito importantíssimo, pois valorizavam as pessoas e não o que possuíam, para que assim fossem formados laços firmes e íntimos com o intuito de se criar afinidade e segurança nas relações.

Por outro lado, na “Modernidade Líquida”, a busca por prazeres momentâneos é intensamente valorizada, assim, Bauman escreveu o livro sobre o amor líquido, onde igualha a conexão aos relacionamentos amorosos, pois não se deseja parceria e companheirismo real, e sim prazeres passageiros. Isso tornou-se mais evidente com o grande acesso as redes sociais, em que se exacerbaram laços banais, momentâneos e substituíveis.

A modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos — um amor líquido. A insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos” (BAUMAN, Zygmunt, 2004, p.6).

O capital deixou de ser algo a ser explorado, e passou a exercer poder sobre o sujeito, que se rende ao capitalismo em troca de poder, consumo e posições hierárquicas. Ou seja, na atualidade, quanto mais bens materiais um sujeito tem, maior e melhor é a sua influência na sociedade, possuindo mais direitos e privilégios.

Nesse sentido, tudo que foi criado pelo homem para se viver em sociedade, como a educação, a ciência, as relações sociais, as instituições e a saúde, foram compelidas a seguir a lógica capitalista, gerando uma corrida pelo consumo, em busca de privilégios e de bens, onde o preço, a fama e a marca valem mais que a necessidade do produto em si.

O crescente consumo no capitalismo, foi primeiramente abordado por Karl Marx, filósofo e sociólogo alemão, onde observou que os homens desenvolveram um fetiche pelo consumo desenfreado e irracional, que se baseia quase que inteiramente no status social. Ou seja, o valor, o prestígio e até a felicidade de uma pessoa, tornam-se dependentes daquilo que ela compra e possui.

E a capacidade de encurtar o espaço de tempo da durabilidade, de esquecer o “longo prazo”, de focar a manipulação da transitoriedade em vez da durabilidade, de dispor levemente das coisas para abrir espaço para outras igualmente transitórias e que deverão ser utilizadas instantaneamente, que é o privilégio dos de cima e que faz com que estejam por cima. Manter as coisas por longo tempo, além de seu prazo de “descarte” e além do momento em que seus “substitutos novos e aperfeiçoados” estiverem em oferta é, ao contrário, sintoma de privação” (BAUMAN, Zygmunt, 2011, p.119).

No ano de 2015, Bauman esteve no Brasil, no mês de setembro, para participar, como palestrante, do evento “Educação 360”. Em suas falas o sociólogo afirma que professores e educadores devem atentar-se aos novos costumes prejudiciais que vieram à tona juntamente com a tecnologia, para não tornar a educação mais uma vítima da fluidez contemporânea.

Deste modo, o polonês argumenta que a utilização constante das novas tecnologias afeta a concentração e a paciência de manter-se firme em suas obrigações, já que a facilidade de acesso impede que modelos tradicionais sejam utilizados de forma correta, argumentando que as crianças e os adolescentes são os mais afetados, pois por exemplo, na sala de aula não leem os livros recomendados pelo professor, e sim buscam tal conhecimento em pesquisas rápidas na internet por resumos e citações.

Em sequência, o sociólogo afirma também que os limites de paciência das pessoas diminuíram, por exemplo, um problema de conexão de sinal, deixa os usuários irritadíssimos, mesmo que seja poucos minutos de espera. Portanto, para ele, não há como retroceder e diminuir o consumo das tecnologias e seus malefícios, mas então deve-se unir a ela, contrabalancear, manter-se atento para não ser prejudicado e equilibrar seu consumo. Já que, segundo Bauman (2015), “É preciso ter determinadas qualidades se você deseja construir conhecimento e não só agregá-lo”.

Zygmunt também discorre sobre a grande desigualdade social que a modernidade líquida trouxe com a tecnologia, presente em diversos lugares do dia a dia, dando privilégios de acesso à informação, ao trabalho e ao aprendizado apenas para uma parcela da população e impossibilitando, por exemplo, que muitas pessoas cursem o ensino superior adequado, ou até mesmo, o ensino básico.

Nesse sentido, essas novas ferramentas criadas para facilitar a vida das pessoas, acabaram dando mais privilégios aos que já tinham, e tirando dos que nunca chegaram a ter, pois tais recursos são inacessíveis para a minoria de classe baixa que não têm como pagar para tê-la. Por consequência, a falta de acesso as novas modernidades da sociedade trazem dificuldades como a baixa qualidade de moradia, de vida e de educação.

Em síntese, entende-se que os livros e os métodos tradicionais de estudo não devem ser totalmente substituídos pelas modernidades da nova era, pois isso dificilmente melhorará a educação, o conhecimento e as habilidades cognitivas de todos enquanto sociedade, e sim contribuirá para o crescimento de uma população cada vez mais ansiosa, impaciente, inconstante e individualizada.

De forma análoga, de acordo com o estudo realizado na Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia (EUA), o consumo exacerbado de tecnologias aumenta consecutivamente os quadros de ansiedade e depressão, além de forte isolamento social e baixa autoestima. Segundo Bauman, tais quadros também são notórios desde a revolução industrial e a consolidação do capitalismo no mundo, já que, diferentemente da era da “Modernidade

Sólida”, a idade contemporânea e sua liquidez são um agrupamento de relações frágeis e por conseguinte, no ano de 2010, o sociólogo lança um novo livro no mercado brasileiro, intitulado de “Capitalismo Parasitário”, com enfoque crítico no sistema capitalista e nas crises variadas do mundo contemporâneo, como o aumento consecutivo de distúrbios alimentares, a anorexia e a bulimia, os moldes educacionais da atualidade, o consumismo como cultura e sinônimo de felicidade e a crise financeira de 2009.

De acordo com ele, tais fenômenos supracitados estão intrinsecamente ligados ao seu conceito de “Modernidade Líquida”, Bauman então novamente volta a nos iluminar com seus pensamentos e ideais, alertando e orientando seus leitores. Logo, inicialmente o sociólogo compara o capitalismo a um sistema parasitário, tornando quem o consome em um “organismo hospedeiro”, consumindo-o e induzindo-o à um consumo desmedido e vicioso.

Sem meias palavras, o capitalismo é um sistema parasitário. Como todos os parasitas, pode prosperar durante certo período, desde que encontre um organismo ainda não explorado que lhe forneça alimento. Mas não pode fazer isso sem prejudicar o hospedeiro, destruindo assim, cedo ou tarde, as condições de sua prosperidade ou mesmo de sua sobrevivência (BAUMAN, Zygmunt, 2010, p. 8).

Portanto, para Bauman, o sistema capitalista ganha força ao manter um indivíduo afogado no consumismo, ao manter na sua mente a ideia de que o consumo é sinônimo de felicidade, quando, na verdade, não passa de uma banalidade. Desse modo, o homem torna-se uma marionete que está à mercê dos novos mercados e indústrias, diminuindo sua capacidade de pensar e tornando-o sujeito a desencadear transtornos mentais como a ansiedade e a depressão devido a futilidade do consumismo que traz prazeres momentâneos e triviais.

2.1 Fragilidade Dos Laços Humanos De Bauman

Na teoria do amor líquido, o sociólogo e filósofo polonês, Zygmunt Bauman, analisa as mudanças nas relações sociais, fazendo uma alusão ao termo liquidez para exemplificar a fluidez e volatilidade da vida moderna. Uma realidade em que tudo muda constantemente, mas que apesar disso as pessoas se ajustam rapidamente à essas mudanças. Sua ideia apresenta as características posteriores à essas transformações, assim como suas divergências, destacando seu lado positivo como, a capacidade em adaptar-se com facilidade e criticando a fragilidade nas relações causada por essa mesma fluidez.

Para Bauman, a liquidez não é algo que vem após a modernidade, mas sim uma continuação, por isso usou o título modernidade líquida, e em seu conceito do amor na

contemporaneidade oferece uma análise minuciosa a respeito da vulnerabilidade nos vínculos humanos, embora não busque soluções para esta inconsistência. Ao desenvolver estudos sobre essas relações, o autor evidencia diversos pontos que podem ser considerados negativos, porém também cita pontos positivos que facilitam o avanço social.

A internet possibilitou uma grande conexão, notícias e informações são rapidamente disseminadas e essa rapidez de interação ficou conhecida como, globalização, um fenômeno de integração social, cultural, política e econômica em escala global, e que pode ser considerado o principal fator da transição de uma sociedade sólida para líquida. Conhecer alguém se tornou algo fácil, e a ideia de amizade forte e duradoura que requer tempo para ser construída foi substituída pela praticidade de um clique, que nas redes sociais é suficiente para tornar duas pessoas amigas.

2.2 Metáforas Do Amor

As comunidades virtuais como, Facebook, Instagram, WhatsApp ou Twitter embora tenham proporcionado vantagens, também trouxeram inúmeros desafios para a criação de vínculos reais. A palavra “amizade” ganhou um novo significado, muito mais banal e instável, pois a facilidade em se conectar resulta em laços frouxos e a falta de segurança nos relacionamentos faz com que rapidamente as amizades sejam desfeitas. Assim surge o termo “ghost” que é justamente romper laços de forma brusca e sem dar explicações, essa atitude é possível pois a maioria das relações atuais são mantidas através das redes sociais, sem o contato pessoal diário, por isso é fácil desaparecer, basta excluir a pessoa de seu perfil e ignorar as tentativas de contato, apenas sumir, como um fantasma.

De forma análoga, Bauman introduz a ideia de consumo ligada ao capitalismo nos relacionamentos, e critica a naturalização em tratar pessoas como objetos descartáveis. Possuir algo em excesso, mesmo que não haja uma verdadeira necessidade, é uma das definições de consumismo onde a sensação em ter algo, mesmo que não precise é superestimada e incentivada, assim como nos atuais relacionamentos, possuir alguém, mas não se comprometer com as responsabilidades emocionais.

Empresas telefônicas, por exemplo, lançam constantemente novos aparelhos que apresentam pequenas atualizações, mas que são vendidos como melhores e mais modernos para incentivar o consumidor a substituir seu celular que, mesmo oferecendo os serviços necessários são considerados ultrapassados. Assim acontece nas relações, a ideia de que exista sempre um

novo produto disponível, muito melhor e mais moderno. Não se “prender” em um relacionamento sério para não perder a possibilidade de encontrar alguém que lhe ofereça algo novo e talvez até mais satisfatório.

A individualização é uma das principais características da modernidade líquida, e a vontade de liberdade é muito valorizada, assim surgiu a ideia de “relacionamento de bolso”, usufruir de alguém e quando não for mais conveniente estar com aquela pessoa, ter a facilidade em “guardá-la no bolso”, essa analogia ilustra a superficialidade e fragilidade das relações que são mantidas enquanto convenientes e descartadas quando deixam de ser.

Essa individualização é vista não apenas nos relacionamentos amorosos, e sim nas relações como um todo, por exemplo, o modelo capitalista de comissão, que impõe metas de vendas aos funcionários de uma empresa cria um ambiente de trabalho competitivo, e isso dificulta a criação de afinidade entre seus colaboradores.

Embora existam pontos positivos e negativos no amor líquido, tal dualidade não é dividida, isso significa que uma característica dos costumes pós-modernidade sólida pode ser boa e ruim a depender de sua intensidade e constância. Um exemplo seria a valorização da liberdade, ser livre para tomar suas decisões, para fazer o que te proporcione bem-estar, para estar com quem te faz bem e conseguir tirar de seu convívio quem te faz mal, são pontos positivos da liberdade, no entanto liberdade extrema causa solidão e falta de estabilidade, isso em longo prazo pode ser encarado como ponto negativo.

Bauman acreditava que o medo é a coisa mais sinistra da contemporaneidade. O medo na modernidade líquida, surge como um importante elemento no qual as pessoas passaram a tomar decisões e serem geridas pela sensação de ansiedade, o medo do compromisso, de dividir momentos que podem ser usados contra si, medo de confiar e se decepcionar. Com isso a superficialidade nos laços humanos pode ser vista como uma consequência do medo.

Diante dessas mudanças, o que poderia ser citado como evolução social? Para Zygmunt, a modernidade líquida é ágil, pois compreende o pensamento da época e com isso acompanha a moda, a educação, a saúde, a ciência e tudo que for criado pelo ser humano, e a informação tornou-se mais acessível sendo assim, o conhecimento geral é levando a um número maior de pessoas de forma rápida e necessária.

2.3 Tradição Moderna

A modernidade sólida é o total oposto da líquida, e isso implica dizer que a tradição era supervalorizada e as mudanças aconteciam de forma lenta ou até mesmo não aconteciam. Tradição são costumes passados de pessoa para pessoa, que dependem de fatores como, regionalidade, família, idade, cultura, ancestralidade e outros, e isso também estava presente nos relacionamentos humanos, a exemplo, o casamento como sinônimo de boa conquista e o divórcio como fracasso e motivo de vergonha, em contraste com a atualidade, casar-se é visto como sacrifício e fim da liberdade, já o divórcio tornou-se algo normal e cada vez mais frequente.

Na modernidade líquida, a tradição ainda existe e é valorizada, mas não com a mesma rigidez de antes, o pensamento próprio é incentivado, embora não seja aceito por todos. A polêmica quebra de padrões é um ótimo exemplo da dualidade das características contemporâneas, em parte é vista como algo necessário para a evolução, por outro lado é considerada um desrespeito aos hábitos.

Em virtude disso, a tradição nos amores líquidos teve um declínio em relação ao passado, o imediatismo é o novo fenômeno e as pessoas baseiam a felicidade no aumento do consumo, e nos benefícios. Deixando de lado a lógica da construção de um relacionamento forte e duradouro e substituindo pela ideia de mercado nas relações humanas.

2.3 Solidão Em Meio À Multidão

Bauman deixa evidente em sua obra sobre o amor líquido a naturalização em estar rodeado de diversas pessoas, no entanto, preso em sua própria solidão. Como no Instagram, em que número de seguidores é visto como popularidade, mesmo que sejam apenas de enfeite, o que de fato importa é a vida perfeita que transmite, mesmo que todas aquelas milhares de pessoas sejam desconhecidas.

O amor é mais falado do que vivido. Vivemos um tempo de secreta angústia. Filosoficamente a angústia é o sentimento do nada. O corpo se inquieta e a alma sufoca. Há uma vertigem permeando as relações, tudo se torna vacilante, tudo pode ser deletado: o amor e os amigos. (BAUMAN, Z., 2004)

Amor, sentimento com definição abstrata, mas que no geral trata-se do afeto entre pessoas. Mesmo que na atualidade seja mais frequente ouvir um “eu te amo” a veracidade dessa frase perdeu a confiança, isso porque na sociedade líquida o amor é construído de forma rápida,

sem grandes desafios e conseqüentemente vira algo frágil, que com a mesma velocidade em que surge, também some.

E mais uma vez o medo surge na teoria de Bauman, mas dessa vez não como causador da fragilidade, e sim como consequência, como um ciclo, em que o medo causa uma individualização em nome da proteção e em seguida, essa individualidade gera laços frouxos e medo de tentar novamente. É assim que vive a sociedade líquida, com medo de amar por ter medo de não amar.

Diante do estudo da Fragilidade nos laços Humanos, conclui-se que a liquidez trouxe evoluções e retrocessos, não pode ser entendida como totalmente benéfica, porém foi necessária, pois com a acessão da internet o mundo se modernizou e isso refletiu na convivência e nos laços humanos. Em decorrência dessas mudanças, o imediatismo constante apresentou um enorme aumento de ansiedade, as pessoas vivem sem tempo por não perceberem que o perde com coisas fúteis, passam horas assistindo pequenos vídeos na internet e esquecem de valorizar momentos reais, vivem focados em divulgar uma vida perfeita que não existe por assistirem outras vidas falsas.

É por esse motivo que no mundo atual, filmes e séries causam tanto impacto, a sociedade anseia por um conto de fadas, mas não tem a coragem necessária para vive-lo. Bauman buscou evidenciar as causas e consequências das mudanças atuais para que o mundo tome ciência do fenômeno que denominou de Modernidade Líquida e assim reflitam sobre a doença da sociedade atual que insiste na valorização dos números e abandono da realidade.

3 A FILOSOFIA DIANTE DA MODERNIDADE E A IMPORTÂNCIA BAUMAN E SUAS ANÁLISES.

Com o passar do tempo, tudo se modernizou, inclusive a Filosofia, que está tão presente na sociedade atual. Diante de tantas atualizações sociais, pode-se considerar que todas estas foram vantagens?

A modernidade traz consigo inúmeras mudanças que afetaram a vida das pessoas de diversas formas, tais como a urbanização, secularização, industrialização, racionalização e a individualização. Com isso, a forma de agir e se relacionar precisaram de remodelações. Ou seja, apesar dos benefícios e avanços, foi necessário enfrentar todo o ônus que isto trouxe consigo. Com as alterações feitas para se encaixarem a nova realidade, a forma de pensar também foi uma das principais vítimas destas mudanças.

Na filosofia, pode-se identificar muitas destas modificações. A principal questão da corrente filosófica está incorporada na estrutura política, social e econômica de certas circunstâncias históricas. Nesse sentido, é indispensável mencionar o filósofo Jean-Jacques Rousseau, “o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe”. Esta frase retrata a percepção de Rousseau quanto as ações do indivíduo, que sucedem de um reflexo do meio em que este vive e constitui. Ao decorrer deste capítulo veremos, de forma breve e clara, o perpassar da história da filosofia, assim como alguns dos principais momentos e a evolução - ou decadência - do pensamento filosófico. Sendo assim, será possível compreender que a filosofia também passou por diversas transformações ao passar dos anos.

Conhecer a filosofia desperta a necessidade de aprender cada dia mais, e convida a refletir sobre todos os conhecimentos adquiridos, além disso, instiga o senso crítico e indagativo do indivíduo. Com tais atributos, é possível desenvolver uma percepção mais ampla do mundo. “A filosofia é uma espécie de conhecimento geral e fundamental sobre a racionalidade. Ela tenta entender, questionar e fundamentar as mais diversas áreas do saber, tanto de maneira ampla e geral quanto de maneira mais específica, debruçando-se, às vezes, ao fornecer fundamentos para uma determinada ciência.”⁶. Com isso, pode-se afirmar que tal área é de grande relevância para atualidade, pois a filosofia quebra as barreiras do conhecimento que ainda existem e amplia a capacidade de argumentação. Ainda que muitas pessoas não a conheçam ou não considerem algo com importância, ajudou a iluminar o início da existência. Além disso, as primeiras formas de ciência surgiram através dos raciocínios filosóficos primitivos, que foram fundamentados em observações empíricas da realidade.

A filosofia antiga carimba as formas iniciais de um pensamento filosófico, junto com a apreciação e indagação de pensadores gregos descontentes com as justificativas tradicionais sobre o universo. Os filósofos predecessores, como Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Pitágoras, buscavam as repostas de suas perguntas na natureza, dessa maneira, pretendiam encontrar esclarecimentos sobre o início de tudo que existia. Faziam indagações acerca de como as mudanças aconteciam e queriam compreender todas as coisas, principalmente sua origem.

Sócrates indagou a importância do saber que foi construído pelos seus antecessores, que era baseado na natureza, o planeta e o universo. Sócrates também buscava entender o motivo de defenderem que isto tinha um impacto no comportamento dos indivíduos. Para ele, o que realmente importava era compreender o que era considerado bom e correto, diferentemente dos

⁶ PORFÍRIO, Francisco. Filosofia da ciência. **Mundo educação**, 2022. Disponível em: < <https://mundoeducacao.uol.com.br/> >. Acesso em: 20/07/2024.

seus antecessores, que debatiam assuntos sobre a natureza, já Sócrates e os socráticos refletiam e analisavam tópicos sobre questões humanas, princípios, verdades e fundamentos. E assim, defendiam que era necessário analisar a si mesmo, pois a maior e real descoberta estava no íntimo da alma humana, e nada além disso. Sócrates foi considerado como um homem muito sábio por declarar que nada sabia, dessa forma, foi concedido a ele o lendário bordão: “Só sei que nada sei”.

Com o Renascimento, que foi um nítido contraste à Filosofia Medieval (época anterior ao Renascimento, que foi dogmática e extremamente submissa à Igreja) já a Filosofia Moderna é cética e crítica. Representada por pessoas que buscavam pensar de acordo com a racionalidade e do conhecimento científico, também ficou caracterizada pelo Antropocentrismo – o homem é o centro do universo – e pelo humanismo. Com isso, a análise racional se tornou um método inalienável da filosofia e se tornou a característica mais forte desta (da análise racional ou da filosofia?). Este período foi repleto de renovações, juntamente com as principais correntes filosóficas: empirismo e idealismo, que tinham ligação com ascensão da burguesia e a Revolução Industrial. Referiu-se também à organização política e econômica da sociedade.

Um grande nome na história tanto filosófica quanto da Ciência Política e que foi fortemente influenciado pela época do renascimento foi o grande diplomata Nicolau Maquiavel. Sua forma de pensar foi influenciada pelo contexto do Renascimento que quebrava com a visão medieval e por seus pensamentos inovadores sobre a política, vendo-a como uma ciência e um fato social que deve ser tratado com a devida importância, Maquiavel é, até hoje, considerado o “Pai do Pensamento Político Moderno”. Foi através dele que a Ciência Política ganhou uma visão sem influência da moral cristã, tornando-se um estudo sobre o que acontecia de fato na política.

Todas estas fases da filosofia fizeram chegar na Filosofia Contemporânea, que de forma cronológica, está entre um dos períodos indefinidos do século XIX até a atualidade. A importante marca desta época filosófica é a crítica aos modelos filosóficos produzidos até a modernidade. Um dos principais e mais influentes nomes dessa época é o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, que ficou conhecido por sua teoria sobre a modernidade líquida.

Através dos preceitos e críticas deixados por Bauman, pode-se finalmente analisar os problemas que foram explicitados no início deste capítulo. Quais foram marcam que a modernidade trouxe para os dias atuais? Como o pensamento filosófico evoluiu diante destas deficiências sociais?

3.1 como A Modernidade Líquida Interfere Nas Relações Estado E Sociedade

Na contemporaneidade, vivemos a modernidade líquida traçada por Bauman ainda no final de século XX, que seria de forma fluida e mutável. A modernidade líquida vem com uma nova perspectiva sobre as relações sociais, com características marcantes de fragilidade e imprevisibilidade. Dito isso, é perceptível o quanto vivemos essa liquidez que o termo “modernidade líquida” traz, a qual interfere diretamente na forma em que a população e o Estado agem.

A liquidez conduziu uma transitoriedade da modernidade sólida – da qual os princípios eram movidos pela ordem, conceitos pré-estabelecidos, trazendo assim segurança – para a modernidade líquida, o que antes era visto como tradicional, está se desfazendo, dando espaço para o adaptável, estando em um processo constante de mudanças. Sendo assim, uma nova estrutura social dá início em meio a sociedade.

O Estado por sua vez, é uma organização política administrativa que rege a população, formada por um conjunto de ordenamentos jurídicos. A sua principal finalidade é efetivar essa administração, garantindo os direitos dos indivíduos. O conceito de Estado surgiu através dos escritos de Maquiavel – considerado pai da ciência política, buscava entender a política como ela é na realidade – o Estado nasce pela necessidade em comum sobre um determinado grupo, de forma que seja capaz de defender os interesses coletivo, promovendo o bem comum.

O nascimento de uma cidade se dá pela ação dos homens. Não é, contudo, produto de indivíduos, mas sim de povos ou grupos que vivem dispersos e, de alguma forma, decidem unir-se em uma mesma área, seja em razão de sua segurança ou de qualquer outro motivo [...] no momento da constituição do Estado, os indivíduos já estão reunidos em grupos. E é como tal que se organizam para formar o Estado. A prosperidade e a segurança da cidade não são matéria individual, de foro íntimo, mas sim assunto dos grupos. (Maquiavel, 1982)

Tendo em vista que o Estado é uma organização sólida, com o objetivo de garantir segurança e certeza aos cidadãos, a modernidade líquida traz essa quebra, visto que sua principal característica é a falta de garantias e incerteza. Para Bauman, o conceito do Estado e sua função vem se modificando, com isso, tem-se o derretimento dos sólidos, a visão coletiva que o Estado tinha tornou-se individual, com a liquidez.

Vivemos não mais na sociedade moderna, mas sim em uma sociedade contemporânea, a qual é formada por valores, normas e instituições dentro de uma estrutura social. Anteriormente a sociedade tinha papel central no trabalho, atualmente o papel central é o

consumo, com possibilidade de escolhas e individualismo. Pode-se dizer que o individualismo é a peça-chave da sociedade, onde agora cada indivíduo depende do seu próprio esforço, não foca mais no trabalho de forma coletiva, tem-se o trabalho individualizado.

Nesse sentido, a modernidade líquida interfere na relação do Estado em fornecer garantias e na sociedade sobre a individualidade, a falta de certezas faz com que o indivíduo busque encontrar um equilíbrio entre a segurança e a imprevisibilidade, o que de certa forma dá autonomia para ser livre em suas escolhas, mas também vem acompanhada da angústia, por muitas vezes não encontrar estabilidade ao longo do caminho.

Dessa forma, a modernidade líquida vem com uma liberdade subjetiva, renúncias forçadas e conseqüentemente crise de identidade devido ao estado de fluidez. Essas mudanças trazem novas percepções sobre os dias atuais, sobre a formação do ser e suas atitudes, de forma que possamos visualizar essa realidade diante do mundo como um todo, percebendo o quanto a sociedade é capaz de se adaptar, buscando sempre conciliar suas escolhas com o que é melhor para si, tendo como foco sempre si mesmo.

4 CONCLUSÃO

A modernidade líquida, conceito proposto por Zygmunt Bauman, trouxe à tona uma transformação profunda nas relações humanas e nas estruturas institucionais. A passagem de uma modernidade sólida, pautada pela estabilidade e pela permanência, para uma modernidade líquida, caracterizada pela fluidez e pelo imediatismo, criou um cenário onde a busca por liberdade individual frequentemente se choca com a necessidade de vínculos significativos e duradouros.

Neste contexto, observamos uma sociedade marcada pela efemeridade das relações e pelo consumismo exacerbado, o que reflete a dualidade entre tradição e adaptação constante. As conseqüências desta liquidez são paradoxais: ao mesmo tempo em que ela promove agilidade e adaptação, também fragiliza laços afetivos e compromete a coesão social. Assim, a modernidade líquida desafia indivíduos e instituições a equilibrar o desejo de liberdade com a necessidade de estabilidade, exigindo uma reflexão crítica sobre os limites e possibilidades de um mundo em constante mudança.

Ademais, é evidente que a modernidade líquida impõe desafios profundos tanto para o indivíduo quanto para as instituições sociais. As relações, antes baseadas em normas e valores de longa duração, agora enfrentam o dilema de se manterem estáveis em meio à rapidez com

que as mudanças acontecem. No plano econômico e político, essa mesma fluidez gera um afastamento gradual entre os interesses coletivos e as demandas do mercado, forçando o Estado a repensar seu papel como regulador das interações sociais. A individualização das responsabilidades antes coletivas subverte o papel de instituições como a família e o próprio Estado, que se veem pressionados a lidar com um cenário cada vez mais fragmentado e incerto.

Por fim, a reflexão proposta por Bauman nos leva a questionar se a busca incessante por autonomia e flexibilidade realmente compensa as perdas em termos de estabilidade e pertencimento. Em um mundo onde o consumo e a adaptação constante são valorizados, surge a necessidade de um novo equilíbrio, que permita aos indivíduos estabelecerem laços sólidos e significativos sem abrir mão das conquistas da liberdade moderna. Dessa forma, o entendimento das consequências da modernidade líquida pode ser um passo importante para lidar com as tensões sociais contemporâneas e encontrar formas de coexistência que priorizem tanto a realização pessoal quanto o fortalecimento das conexões humanas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALFANO, Bruno. Zygmunt Bauman: “**Há uma crise de atenção**”. O Globo, Rio de Janeiro, 12 set. 2015. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/ha-uma-crise-de-atencao-17476629>.

BAUMAN, Zygmunt. **Amor líquido**: sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução de Carlos Alberto Medeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, Edição Eletrônica.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, Edição Eletrônica.

DINES, Alberto. **Observatório da Imprensa entrevista o sociólogo Zygmunt Bauman**. 1 vídeo (52:24 min). Publicado pela TV Brasil, 15 out. 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kM5p8DqgG80>.

ENCONTRO com Zygmunt Bauman. Prof. João Manfio. Gravado em 1 maio. 2012. 1 vídeo (19:51 min). Publicado pelo canal João Nicodemos Martins Manfio em 26 jan. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8c23xhnrLLU>.

O GLOBO. **Vício em tecnologia pode estar ligada a quadros de depressão e ansiedade**. Revista Galileu, Rio de Janeiro, 12 abril. 2018. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2018/04/vicio-em-tecnologia-pode-estar-ligado-quadros-de-depressao-e-ansiedade.html>.

PORFÍRIO, Francisco. **Filosofia da ciência**. Mundo Educação, 2022. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/>.

PORFÍRIO, Francisco. **Modernidade Líquida**. [s.d.]. Disponível em: <https://search.app/yRZ2dHxAyc6k3tfT7>.

SENA, Ailton. **Modernidade Líquida**. 2021. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/sociologia/modernidade-liquida>.

UOL Vestibular. **Zygmunt Bauman**: o pensamento do sociólogo da modernidade líquida. Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/zygmunt-bauman-o-pensamento-do-sociologo-da-modernidade-liquida.htm#:~:text=%E2%80%9CVivemos%20em%20tempos%20%C3%ADquidos.,do%20fim%20do%20s%C3%A9culo%2020>.

MENEZES NETO, Elias Jacob de. A sociedade em rede e o Estado democrático na modernidade líquida. **Revista de Informação Legislativa**: RIL, Brasília, DF, v. 57, n. 228, p. 149-164, out./dez. 2020. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/57/228/ril_v57_n228_p149.